

СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОГО САЙТА

Nurjanova Guldoni Po'lat qizi

Maratov Sawlat Berdaqovich

Allanazarov Ixlas Allamurat og'li

Saparbayev Atabek Abatbay og'li

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15199083>

***Аннотация.** Медицинские веб-сайты и их использование постоянно развиваются, и, естественно, в связи с этим возникают некоторые проблемы. На качество веб-сайтов здравоохранения, представляющих собой визуальную структуру, влияют различные факторы.*

***Ключевые слова:** веб-сайт, здравоохранение, визуальный, дизайн, национальные рекомендации.*

STRUCTURE OF A MEDICAL SITE

***Abstract.** Medical websites and their use are constantly evolving, and naturally, some problems arise in this regard. The quality of healthcare websites, which represent a visual structure, is influenced by various factors.*

***Keywords:** website, healthcare, visual, design, national guidelines.*

ВВЕДЕНИЕ

Медицинские веб-сайты содержат разнообразную информацию, советы, руководства, рекомендации и обзоры, касающиеся здоровья и связанных с ним проблем, а также их лечения. Эти веб-сайты оказывают поддержку пациентам и их семьям, предоставляя им информацию и помогая им улучшить отношения между пациентом и врачом, несмотря на доступность расширенной информации.

Кроме того, информация из Интернета влияет на общие решения людей относительно вопросов самопомощи и взаимодействия с поставщиками медицинских услуг. Людям нужна качественная информация, чтобы участвовать в собственном уходе.

Однако стандарта, требующего предоставления квалифицированной информации в Интернете, не существует, а информация на веб-сайтах не контролируется.

Это означает, что некоторые веб-сайты могут публиковать информацию низкого качества или с некорректным содержанием, не соответствующим профессиональным нормам. Поэтому люди подвергаются воздействию некачественной информации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Учитывая, что обычные пользователи не могут оценить и определить качественную онлайн-информацию, медицинские сайты могут представлять угрозу их здоровью. Таким образом, растет обеспокоенность по поводу надежности и доверия. На качество медицинских сайтов влияют различные факторы, и дизайн сайта является одним из них.

Целью настоящего исследования является объяснение того, как визуальная структура веб-сайта, посвященного здоровью, влияет на восприятие пользователями его качества и надежности. Кроме того, обсуждается необходимость создания комплексного руководства по разработке таких веб-сайтов.

В целом, на качество медицинских сайтов влияют различные факторы, и дизайн сайта является одним из таких ключевых факторов. Структура веб-сайта в основном отражает взаимосвязь между различными частями веб-сайта, а также классифицирует функции различных частей веб-сайта. Он включает в себя дизайн навигации, визуальный дизайн, информационную архитектуру, макет страницы, эстетику и визуально-эстетический баланс.

Общий графический облик веб-сайтов, размещение элементов страниц, представление контента, а также использование изображений и медиафайлов оказывают значительное влияние на внешний вид и вовлеченность веб-сайта. Поэтому роль визуальной структуры медицинского сайта в доверии пользователей к этим сайтам важнее, чем другие факторы в различных текстах. Кроме того, внешний вид веб-сайта проверяется с помощью инструментов оценки состояния здоровья. Например, это считается одним из шести критериев, необходимых для доступа к данным.

Europe2002 — один из самых престижных инструментов оценки качества медицинского сайта. Это один из восьми критериев оценки медицинских сайтов в инструменте Netscoring.

Профессиональные дизайнеры — это первый шаг к созданию отличного веб-дизайна. Руководства пользователя важны, поскольку они полезны для новых пользователей. Кроме того, использование инструкций и предопределенных критериев позволяет пользователям использовать различные функции.

Кроме того, благодаря хорошему дизайну ключевые и полезные функции сайта хорошо видны. Это расширяет возможности пользователей по более эффективному использованию устройства.

При разработке медицинских веб-сайтов интернет-пользователям следует учитывать ряд элементов, таких как размер шрифта, тип шрифта, используемые цвета, длина абзаца, размещение ключевых элементов, использование изображений и иллюстраций и многое другое.

Заключение. Ключевая особенность внешнего вида медицинских сайтов влияет на доверие к ним пользователей. Поэтому организации, работающие в сфере здравоохранения, стараются создавать собственные проекты и работать таким образом, чтобы они были интересны их целевым пользователям. Плохой дизайн также подрывает доверие пользователей к услугам, предоставляемым организацией. Однако конкретных международных рекомендаций по дизайну веб-сайтов в сфере здравоохранения не существует. Только в таких странах, как США, Великобритания и Австралия, существуют определенные рекомендации по дизайну медицинских сайтов. Эти рекомендации основаны на целях организации и связанных с ними потребностях пользователей.

Известные международные организации здравоохранения предоставляют соответствующие рекомендации по разработке визуальной структуры дизайна медицинских веб-сайтов. Разработка всеобъемлющего руководства может оказаться полезной при разработке медицинских веб-сайтов.

REFERENCES

1. SS Nabiyeva, AA Rustamov, MR Malikov, NI Ne'matov // Concept Of Medical Information // European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7 (7), 602-609 p, 2020
2. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
3. N.I. Ne'matov // Tibbiy veb saytlar yaratish samaradorligi // Academic Research in Educational Sciences, 3(2), 118-124 p.
4. Marshall LA, Williams D. Health information: does quality count for the consumer? How consumers evaluate the quality of health information materials across a variety of media. Journal of Librarianship and Information Science. 2006;38(3):141-56.

5. Kaicker J, Debono VB, Dang W, Buckley N, Thabane L. Assessment of the quality and variability of health information on chronic pain websites using the DISCERN instrument. *BMC medicine*. 2010;8(1):59.
6. Klein B, White A, Kavanagh D, Shandley K, Kay-Lambkin F, Proudfoot J, et al. Content and functionality of alcohol and other drug websites: Results of an online survey. *Journal of medical Internet research*. 2010;12(5).
7. Najmutdinova, D. K., & Kudratova, N. A. (2015). The application of insulin analogues in the treatment of type 2 diabetes mellitus: the focus on the cardio protection. *Bulletin of the Karaganda University "Biology medicine geography Series"*, 78(2), 70-77.
8. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2016). ОЖИРЕНИЕ: ПУТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ДО МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ. *Knee Surgery, Sports Traumatology Arthroscopy*, 24, 1741-1742.
9. Ivory MY, Megraw R. Evolution of web site design patterns. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*. 2005;23(4):463-97.